

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**НАНО-БИОТЕХНОЛОГИИ. ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
(НАБИТЭМ-2026)**

Сборник статей IV международной
научно-практической конференции
26–27 февраля 2026 года, г. Липецк

Липецк
Липецкий государственный технический университет
2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**НАНО-БИОТЕХНОЛОГИИ. ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
(НАБИТЭМ-2026)**

Сборник статей IV международной
научно-практической конференции
26–27 февраля 2026 года, г. Липецк

Липецк
Липецкий государственный технический университет
2026

УДК 6(06)

H254

Рецензенты:

д.т.н., профессор, профессор кафедры прикладной математики и системного анализа ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» Шмырин Анатолий Михайлович; к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры информатики, информационных технологий и защиты информации ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» Мицук Сергей Васильевич

H254 Нано-биотехнологии. Тепло- и электроэнергетика. Математическое моделирование: сборник статей международной научно-практической конференции, 26–27 февраля 2026 года, г. Липецк – Липецк: Липецкий государственный технический университет, 2026. – 555 с. – Текст: электронный.

ISBN 978-5-00175-347-6

В сборнике представлены статьи международной научно-практической конференции, посвященные актуальным проблемам и тенденциям в области нано-биотехнологий, тепло- и электроэнергетики, математического моделирования. Представлены результаты научно-практической деятельности научных школ, ведущих ученых и медицинских учреждений. Статьи сборника могут быть интересны и полезны преподавателям, студентам и аспирантам высших учебных заведений, специалистам промышленных предприятий и сотрудникам системы здравоохранения.

УДК 6(06)

Ответственные редакторы:

И.А. Коваленко, к.т.н., директор;

А.Г. Ярцев, к.т.н., доцент.

ISBN 978-5-00175-347-6

© ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», 2026

<i>Китаев Д.Н., Хомяков М.С.</i> ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОТВОРНОЙ СПОСОБНОСТИ ТОПЛИВА И ТЕМПЕРАТУР ВНУТРИ ЗДАНИЙ НА ЗАПАСЫ ТОПЛИВА КОТЕЛЬНОЙ	196
<i>Князев Д.И., Петрикеев А.Д., Серикова И.А., Петрикеева Н.А.</i> КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИИ ОБНОВЛЕНИЯ	201
<i>Мартыненко О.М., Плаксина Е.В., Петрикеева Н.А.</i> КРИТИЧЕСКИЙ ДИАМЕТР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ	209
<i>Мирзаев М., Хикматов Б., Рахматов И.</i> РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ВЫСОТЕ ПРИ ТЕПЛОВОЙ СТРАТИФИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАЗРЯДА БАКА- АККУМУЛЯТОРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	215
<i>Пехота А.Н.</i> НОВЫЕ МЕТОДЫ В ПРИМЕНЕНИИ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ	224
<i>Пехота А.Н., Згурский Д.А., Вострова Р.Н.</i> ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ	232
<i>Пехота Е.А.</i> АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ДЕГАЗАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ ГАЗГОЛЬДЕРОВ СЖИЖЕННОГО ГАЗА	240
<i>Пристромова К.С., Пехота А.Н.</i> СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМПИРИЧЕСКОЙ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБАХ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	247
<i>Пчельников Д.Р., Коршиков В.Д.</i> ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПУТЕМ УЧЕТА АКТУАЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ	252
<i>Рязанцев А.А., Губарев В.Я.</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В КАПЕЛЬНОМ ПОТОКЕ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ВОЗДУХА В ТРУБЕ	258
<i>Мануковская Т.Г., Стерлигов В.А., Крамченков Е.М.</i> ВЛИЯНИЕ СВЯЗАННОЙ ПОДАЧИ ТЕПЛОТЫ НА ДИНАМИКУ СУТОЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА В ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	265
<i>Сычев А.Д., Строгонов К.В., Мурашов В.А., Оснос С.П.</i> РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО ЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЖИДКОФАЗНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА УГЛЕРОДВОДОРОДНОЙ СМЕСЬЮ	271
<i>Филатов Д.С., Ярцев А.Г.</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ УЗЛА СМЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ДУТЯ КИЛОРОДОМ	279
<i>Финиченко А.В.</i> РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЭЦ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД	285
<i>Фокин П.С.</i> РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА КИСЛОРОДНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ ТВЕРДОГО ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА	290
<i>Хикматов Б., Мирзаев М., Рахматов И.</i> СУШКА АБРИКОСОВ В РЕЖИМЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИИ В СОЛНЕЧНЫХ СУШИЛКАХ ТЕПЛИЧНОГО ТИПА	297
<i>Хужаев П.С., Абдуллоев Р.Г., Исматуллозода Ч.И.</i> АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК УВЛАЖНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ	303
<i>Шалыгин Н.А., Мурашов В.А., Львов Д.Д., Строгонов К.В.</i> РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЗАВОДА С ЖИДКОФАЗНЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ЖЕЛЕЗА И ПРОИЗВОДСТВОМ СТАЛИ	311

СУШКА АБРИКОСОВ В РЕЖИМЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИИ В СОЛНЕЧНЫХ СУШИЛКАХ ТЕПЛИЧНОГО ТИПА

DRYING APRICOTS IN FORCED CONVECTION MODE IN GREENHOUSE-TYPE SOLAR DRYERS

Хикматов Бекзод, Мирзаев Мирфайз, Рахматов Илхом
Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Behzod Hikmatov, Mirfayz Mirzaev, Ilkhom Rakhmatov
Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Аннотация: Продовольственная и энергетическая безопасность - две основные проблемы, стоящие сегодня перед мировым сообществом. Сушка сельскохозяйственных культур, фруктов и других продуктов - традиционный метод, используемый для продления срока хранения и предотвращения микробного поражения. Это означает снижение содержания влаги до безопасного уровня, позволяющего хранить продукты в течение длительного времени, что требует больших затрат энергии в виде тепла. Тепловая энергия может быть получена путем сжигания ископаемого топлива, электрического нагрева и солнечного света. Использование солнечной энергии для сушки играет значительную роль в сокращении потребления невозобновляемых источников энергии на 27–80%. Это объясняется тем, что солнечная энергия является чистым и устойчивым источником энергии. Использование солнечной энергии для сушки - экономичный и экологически чистый подход.

Ключевые слова: солнечная энергия, солнечная сушилка, абрикос, температура, масса.

Abstract: Food and energy security are two major challenges facing the global community today. Drying crops, fruits, and other agricultural products is a traditional method used to extend shelf life and prevent microbial attack. It simply means reducing the moisture content to a safe level so that it can be preserved for a long time, and this requires a large amount of energy in the form of heat. Thermal energy can be obtained through burning fossil fuels, electric heating, and sunlight. The use of solar energy for drying plays a significant role in reducing non-renewable energy consumption by 27% to 80%. This is because solar energy is a clean and sustainable source of energy. Using solar energy for drying is an economical and environmentally friendly approach.

Keywords: solar energy, solar dryer, apricot, temperature, mass.

Introduction

Traditionally, open sun drying techniques have been used to dry agricultural and non-agricultural products. However, open sun drying has many disadvantages, such as large area requirements, drying time, poor quality of dried products, and contamination due to natural causes such as dust, birds, etc. To overcome these disadvantages, a wide range of solar greenhouse dryers have been developed that provide more efficient and environmentally friendly results than open sun drying. This work presents the results of experimental studies on drying apricot fruit using solar energy based on forced convection using simple polyethylene without functional ceramics and functional ceramic composite polyethylene materials in transparent coated parts of solar dryers.

According to the Food and Agriculture Organization (FAO) in 2012, as one of the most widely planted fruit crops in the world, worldwide apricot production was approximately $3.96 \cdot 10^6$ tons, and approximately $8.19 \cdot 10^4$ tons were produced in China [1]. Turkey (about $7.96 \cdot 10^5$ tons), Iran (about $4.60 \cdot 10^5$ tons), Uzbekistan (about $3.65 \cdot 10^5$ tons), Algeria (about $2.69 \cdot 10^5$ tons), Italy (about $2.47 \cdot 10^5$ tons), Pakistan (about $1.93 \cdot 10^5$ tons), France (about $1.90 \cdot 10^5$ tons), Morocco (about $1.22 \cdot 10^5$ tons), Spain (about $1.19 \cdot 10^5$ tons) and Egypt (about $9.88 \cdot 10^4$ tons) are among the top ten apricot producing countries [2]

Apricots are a good source of health-promoting compounds such as polyphenols, carotenoids, vitamins, and natural salicylic acids. Due to their seasonal and perishable nature, apricots require some form of preservation for later consumption. Drying is one of the most common methods used in apricot processing, extending their shelf life by reducing moisture content to low levels, which prevents the growth and multiplication of microorganisms and minimizes many moisture-mediated spoilage reactions [3-5]

Convective air drying is a widely used technology in the production of dried fruits and vegetables due to its low cost of equipment and operation [6-10]. Many studies have been conducted to study the kinetics of apricots by convective drying. The main drying parameters of convective drying include air temperature, absolute humidity, air velocity, etc. [11]. It is generally believed that the higher the drying temperature and air velocity or the lower the absolute humidity, the faster the drying rate [12,13]. Togrul and Pehlivan studied the drying of apricots in thin-layer sunlight [14]. Different air flow rates (50, 60 and 70 kg/h) were determined and it was found that the drying time decreased by approximately 15% when the air flow rate increased from 50 to 70 kg/h. Karabulut et al. evaluated the effects of hot air drying and sun drying at different temperatures (50, 60, 70 and 80°C) on the color value and β -carotene content of apricots [15]. Bon et al. proposed a diffusion model to simulate the drying kinetics of apricots under convective drying conditions at different temperatures from 50 to 90°C [16]. Xiao et al. studied the air-dependent drying characteristics of apricots and found that the drying time was reduced by about 40% when the drying temperature was increased from 50 to 65°C [17]. Based on the above works, experimental studies were conducted on apricot drying using simple polyethylene-coated solar dryers without functional ceramics and functional ceramic composite polyethylene-coated solar dryers [18].

Experimental set-up

The experimental devices are made of plastic pipes. The maximum installation height, i.e., the height of the central part is 0.6 m, the height of the side walls is 0.4 m; the useful surface of the floor part is 1.2×0.8 m². The length of the plastic pipe used for one experimental device is 16.5 m, the outer diameter of the plastic pipe is 25 mm, the inner diameter is 20 mm. The thickness of the polyethylene is 100 microns. Plastic pipe connectors are used in the amount of 24 pieces. The size of the air fan is 0.15×0.15 m (U=220 V, I=0.22 A). A 4.8 m long wooden bar with dimensions of 0.02×0.02 m was used for the fruit shelf, and the surface area for placing the product is 1×0.6 m². The surface on which the product is placed is covered with a metal mesh and placed at a height of 0.4 m above the floor surface (Fig. 1).

Figure 1. Appearance of the experimental devices during the experimental process (on the left in the figure, a dryer with a simple polyethylene coating without functional ceramics, on the right with a functional ceramic composite polyethylene coating)

The dryers were prepared for the experiment, and both devices were placed on a table of the same height, facing south and not casting shadows on each other. In these devices, sunlight falls directly on the transparent polyethylene, passes through it into the device and heats the product and the air inside the device. As a result, the moisture inside the product begins to evaporate due to the increase in energy. The moisture released from the product is removed from the device by forced convection and is discharged into the external environment using an air fan. As a result of the operation of the device in this way, the product inside the device is dried. The lower western part of the device is 5 cm open for air entry, and the total surface area through which air enters is $S=0.8 \times 0.05 = 0.04 \text{ m}^2$.

Figure 2. Hourly graph of product mass change in dryers

Results and discussion

The following experimental studies were conducted in the devices from July 14 to 20. In devices covered with ordinary polyethylene and functional ceramic composite polyethylene materials, apricot fruits weighing 5 kg were weighed on a TEJ-1000B laboratory scale designed for mass measurement, placed inside the device and in the open air. The daily change in the mass of apricots inside the dryers was determined (Fig. 2).

The hourly changes in air temperature in solar dryers during the experiment are shown in Fig. 3a-3g. The solar radiation variation is shown in Fig. 3h.

Figure 3. The temperature of the air inside the dryers and the ambient temperature: T1 air temperature inside the dryer with a simple polyethylene coating without functional ceramics; T2 – air temperature inside the dryer with a composite polyethylene coating with functional ceramics; T3 – ambient temperature

Conclusion

The mass of the dried product was 1615 and 1500 g in the dryers with ordinary polyethylene without functional ceramics and with functional ceramic composite polyethylene, respectively. During the experiment, it was noted that the temperature of

the product placed in the solar dryer with functional ceramic composite polyethylene coating was higher than that of the ordinary coated polyethylene.

References

1. *Mishra S., Verma S., Chowdhury S., Dwivedi G.* Analysis of recent developments in greenhouse dryer on various parameters- a review. *Mater. Today Proc.* <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.07.429>.
2. Food and Agriculture Organization. *FaoStat Database.* [http:// faostat.fao.org](http://faostat.fao.org)
3. *Kucuk H., Midilli A., Kilic A., Dincer I.* A review on thin-layer drying-curve equations. *Drying Technology* 2014, 32, 757–773.
4. *Garcia-Pere, J.V., Carcel J.A., Simal S., Garcia-Alvarado M.A., Mulet A.* Ultrasonic intensification of grape stalk convective drying: kinetic and energy efficiency. *Drying Technology* 2013, 31, 942–950.
5. *Ghandi A., Powell I.B., Chen X.D., Adhikari B.* The survival of lactococcus lactis in a convective-air-drying environment: The role of protectant solids, oxygen injury, and mechanism of protection. *Drying Technology* 2013, 31, 1661–1674.
6. *Danielsson S., Rasmuson A.* The influence of drying medium, temperature, and time on the release of monoterpenes during convective drying of wood chips. *Drying Technology* 2002, 20, 1427–1444.
7. *Arora S., Bharti S., Sehgal V.K.* Convective drying kinetics of red chillies. *Drying Technology* 2006, 24, 189–193.
8. *Sacilik K., Elicin A.K.* The thin layer drying characteristics of organic apple slices. *Journal of Food Engineering* 2006, 73, 281–289.
9. *Kudra T.* Energy performance of convective dryers. *Drying Technology* 2012, 30, 1190–1198.
10. *Abasi S., Minaei S.* Effect of drying temperature on mechanical properties of dried corn. *Drying Technology* 2014, 32, 774–780.
11. *Lewicki P.P., Jakubczyk E.* Effect of hot air temperature on mechanical properties of dried apples. *Journal of Food Engineering* 2004, 64, 307–314.
12. *Guo L.M., Zhang Q., Zhao X.M., Zou S.P., Liu L.* Study on the drying technology and drying characteristics of solar-dryer for high-quality dried apricot. *Xinjiang Agricultural Sciences* 2008, 45, 1102–1109.
13. *Xiao H.W., Pang C.L., Wang L.H., Bai J.W., Yang W.X., Gao Z.J.* Drying kinetics and quality of Monukka seedless grapes dried in an air-impingement jet dryer. *Biosystems Engineering* 2010, 105, 233–240.
14. *Togrul I.T., Pehlivan D.* Modeling of drying kinetics of single apricot. *Journal of Food Engineering* 2003, 58, 23–32.
15. *Karabulut I., Topcu A., Duran A., Turan S., Ozturk B.* Effect of hot air drying and sun drying on color values and b-carotene content of apricot (*Prunus armeniaca* L.). *LWT - Food Science and Technology* 2007, 40, 753–758.
16. *Bon J., Rossello C., Femenia A., Eim V., Simal S.* Mathematical modeling of drying kinetics for apricots: Influence of the external resistance to mass transfer. *Drying Technology* 2007, 25, 1829–1835.

17. Xiao H.W., Zhang S.X., Bai J.W., Fang X.M., Zhang Z.J., Gao Z.J. Air impingement drying characteristics of apricot. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineers 2010, 26, 318–323

18. Рахимов Р.Х., Муродов Д.Н. Исследование эффективности применения пленочно-керамического композита в гелиосушке / Гелиотехника, 2022, Том 58, №2, с.134-141.

УДК 697.93 + 628.87

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК УВЛАЖНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF HUMIDIFIERS IN EXPERIMENTAL CONDITIONS

Хужаев Парвиз Сайдгуфроневич, Абдуллоев Рахмонжон Гуломович,
Исматуллозода Чамшед Исматулло

*Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, Душанбе, Республика
Таджикистан*

Khujaev Parviz, Abdulloev Rakhmonjon, Ismatullozoda Kamshed

Tajik Technical University named after Academician M.S. Osimi, Dushanbe, Republic of Tajikistan

Аннотация: В данной статье представлено исследование увлажнителей воздуха, работающих на основе адиабатических и многоступенчатых изоэнтальпийных процессов для обработки воздуха летом, предназначенных для климатических зон с жарким и сухим климатом. Современные системы кондиционирования и вентиляции, обеспечивающие необходимые гигиенические и технологические параметры воздушной среды, требуют значительных затрат на тепло, холод и электроэнергию. В связи с этим актуальной становится проблема совершенствования этих систем и оптимизации их решений, что является важной и приоритетной задачей.

Результаты исследования показывают, что использование адиабатических увлажнителей воздуха с высокими коэффициентами полезного действия позволяет значительно снизить энергозатраты на охлаждение и поддержание комфортного микроклимата. Также рассматриваются преимущества многоступенчатых изоэнтальпийных процессов, которые обеспечивают более высокую степень увлажнения и охлаждения, что особенно важно в условиях экстремальной жары и сухости.

Результаты исследований могут быть использованы для разработки новых специализированных систем кондиционирования и вентиляции, способных эффективно работать в жарком и сухом климате при минимальных затратах энергии и воздействии на окружающую среду.

Ключевые слова: увлажнители воздуха, адиабатические процессы, многоступенчатые изоэнтальпийные процессы, кондиционирование воздуха, климатические системы, энергоэффективность.

Abstract: This article presents a study of humidifiers operating on the basis of adiabatic and multi-stage isoenthalpy processes for air treatment in summer, designed for climatic zones with hot and dry climates. Modern air conditioning and ventilation systems that provide the necessary